

УДК 373.51 : 004

Буркацька Даяна

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРОГРАМУВАННЯ

Анотація. У статті висвітлено теоретичні аспекти розробки дидактичних матеріалів для навчання школярів програмування. Уточнено види дидактичних матеріалів. Розглянуто цифрові ресурси, орієнтовані на створення дидактичних матеріалів. Надано приклади розроблених дидактичних матеріалів.

Ключові слова: дидактичні матеріали; програмування; школярі.

Постановка проблеми. Інформатика як навчальний предмет в школі є педагогічно адаптованою і предметно специфікованою системою знань, яка динамічно розвивається [1]. Відповідно змінам систематично відбувається й оновлення дидактичних матеріалів, що надає змоги сприяти належному навчанню здобувачів з урахуванням визначених освітніх цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розробки дидактичних матеріалів широко висвітлена в науковій і спеціальній літературі (О. Барна, І. Безноско, Н. Гончарова, Н. Гнедко, А. Давіденко, Т. Засекіна, Н. Морзе, Л. Паршукова, О. Пічкарь, В. Цикалюк та ін.). Автори звертають увагу на необхідність створення спеціальних дидактичних матеріалів для кращого сприйняття та засвоєння навчальної інформації, зокрема, на уроках інформатики (А. Давіденко, Н. Морзе, Л. Паршукова); досліджують різні сервіси для створення дидактичних матеріалів (Mind map, XMind, Kahoot!, Canva, Mindomo) тощо. Проте, О. Семініхіна і Ю. Руденко вказують,

що сьогодні спостерігається тенденція до зниження інтересу здобувачів освіти до інформатики як навчальної дисципліни загалом, і до програмування зокрема. Серед причин автори виокремлюють переорієнтацію основних цілей вивчення інформатики з користувача інформаційних засобів на розробника власних електронних продуктів, у тому числі кодів програм, написаних певною мовою програмування [2]. Таким чином, виникає необхідність у розробці дидактичних матеріалів для навчання школярів програмування.

Мета роботи полягає у висвітленні теоретичних аспектів розробки дидактичних матеріалів для навчання школярів програмування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дидактичний матеріал — це спеціально розроблені (відповідно до змісту навчальної теми і методики навчання предмету) додаткові навчальні засоби і ресурси, призначені для успішного опанування школярами змісту навчальних програм за предметами. А. Давіденко звертає увагу, що для успішного створення і доцільного використання дидактичних матеріалів в освітньому процесі важливим є знання їх видів, а саме: візуальні дидактичні матеріали, аудіоматеріали, інтерактивні дидактичні матеріали тощо [3] (рис. 1-4).

Рис. 1. Види дидактичних матеріалів [3-6]

Рис. 2. Види дидактичних матеріалів (за О. Вашуленко)

Рис. 3. Види дидактичних матеріалів (з точки зору ступеня научності) [3-6]

Рис. 4. Види дидактичних матеріалів за призначенням [3-6]

Звернемо увагу, що сьогодні для розробки дидактичних матеріалів вчитель має змогу скористатись широким спектром цифрових ресурсів, зокрема:

- для розробки статичних візуальних матеріалів (картки із завданнями, інструкції, інфографіка, таблиці, карти знань, хмара слів тощо) — Canva, Coggle, MindMap, Word It Out, WordClouds;
- для розробки інтерактивних вправ (веб-квести, вікторини тощо) — Google Forms, Learning Apps, Wordwall;
- для розробки відеоконтенту (презентації з відеосупроводом, навчальні відеофрагменти тощо) — Canva, Clipchamp, Inshot;
- для розробки контрольних завдань (опитувальники, тестові завдання) — Google Forms, Kahoot!, Quizizz, Майстер-Тест тощо.

Наведемо приклади розроблених дидактичних матеріалів (рис. 5-8).

Рис. 5. Створена за допомогою сервісу LearningApps.org гра «Команди та їх виконавці»

Рис. 6. Створене за допомогою сервісу LearningApps.org завдання «Групи команд середовища Scratch»

Рис. 7. Створене за допомогою сервісу LearningApps.org завдання «Результат виконання скрипта в середовищі програмування Scratch»

Рис. 8. Створена за допомогою сервісу Wordwall інтерактивна гра «Клас»

Розробка вчителем дидактичних матеріалів забезпечує комфортні, інноваційні умови навчання програмування. Крім того, розвинений функціонал ресурсів, орієнтованих на створення таких матеріалів, надає змоги врахувати здібності кожного школяра та його освітні потреби.

Список використаних джерел

1. Млавець Ю.Ю. Методика навчання інформатики (конспект лекцій для студентів факультету суспільних наук). Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2021. 57 с.

2. Семеніхіна О., Руденко Ю. Проблеми навчання програмувати учнів старших класів та шляхи їх подолання. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2018, Том 66, №4. DOI: 10.33407/itlt.v66i4.2149
3. Андрієвська В. М., Давіденко А. І. Розробка дидактичних матеріалів для навчання школярів основ програмування в середовищі SCRATCH. *Наумовські читання* : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених (Харків, 3–4 листоп. 2022 р.). Харків. 2022. С. 41–43. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10468>
4. Дидактичні матеріали: ключ до ефективного навчання та розвитку. 2024. URL: <https://odessamedia.net/obzor-druzej/didaktichni-materiali-klyuch-do-efektivnogo-navchannya-ta-rozvitku>
5. Взаємозв'язок дидактичної гри і дидактичного матеріалу у розвитку математичних уявлень дітей з особливими потребами. URL: <https://inclusion00.webnode.com.ua/kopiya-4-klas4/>
6. Гончарова Н. О. Методичні аспекти використання дидактичних матеріалів на основі диференційованого підходу. *Український педагогічний журнал*. 2018. № 2. С. 68-74.

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS FOR TRAINING PROGRAMMING SCHOOL STUDENTS

Burkatska D., Andriievskaya V.

Abstract. The article highlights the theoretical aspects of the development of didactic materials for teaching programming to schoolchildren. The types of didactic materials have been specified. Digital resources focused on the creation of didactic materials were considered. Examples of developed didactic materials are provided.

Keywords: didactic materials; programming; schoolchildren.